

ных). Схематическую стратиграфию можно проследовать по зарисовкам стенок раскопок (ф. 2 № 69). Имея многолетний опыт полевых изысканий, ученый исследовал на Белгородском городище памятники разновременных археологических культур: трипольской, раннежелезного века «полей погребений», древнерусской и позднесредневековой. Обследование городища велось поэтапно: разведка, шурфовка, раскопки первоначально траншеями, а при раскрытии объектов — более широкой площадью с целью выяснения их планировки и конструктивных особенностей. Поквадратная фиксация находок, инвентарные описи не велись. Фотографировались и зарисовывались наиболее ценные предметы.

Полевые дневники утеряны, но об их содержании можно судить по Дневнику 1897 г. раскопок в районе Триполья—Веремья—Григоровки—Черняхова — это своеобразный альбом карандашных рисунков без подробного описания процесса раскопок (ф. 2, №№ М. 26—98). Публикации летом 1909—1910 г.г. в газетах «Киевлянин» и «Новое время» отображают хронику раскопок В. В. Хвойки, дают возможность уточнить месторасположение археологических объектов и наиболее значительных находок (ф. 2, № 84-а). Культурно-историческая ценность памятника стала очевидной широким кругам общественности. Ведущие специалисты-историки, археологи, искусствоведы, архитекторы консультировали В. В. Хвойку: А. В. Прахов, Д. В. Айналов, Б. В. Фармаковский, К. В. Болсуновский, Б. И. Ханенко, Н. Ф. Биляшевский, Д. В. Малеев. Председатель Императорской археологической комиссии граф А. А. Бобринский выделил дополнительные средства на реставрацию и консервацию фрагментов древнерусских фресок. Финансировало раскопки Киевское отделение Императорского русского военно-исторического общества. Результаты раскопок в с. Белгородка Киевской губернии были опубликованы Б. С. Стеллецким (1909 г.), Н. Д. Полонской (1911 г.), В. В. Хвойкой (1913 г.). За столетнюю историю исследования древнего Белгорода собран значительный фактический материал, назрела необходимость издать свод археологических источников и сборник научных статей.

Ліньова Е. А.

З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ДРЕВНЬОГО БЕЛГОРОДА

В історичній літературі Белгород (нині с. Білогородка Києво-Святошинського району) згадується з часів В. М. Татіщева, який переписав розповідь літописця про заснування Белгорода князем Володимиром у 991 р. і цілком слушно відмітив що «сие построение не вновь, но укрепление, ибо прежде о нем сказует» маючи

на увазі першу літописну згадку під 980 роком. М. М. Карамзін відмітив тотожність містечка Білгородки з давнім Белгородом і вслід за літописцем відмічав особливу любов князя до цього міста.

Першими дослідниками давнього Белгорода були викладачі Київського університету св. Володимира, одні з фундаторів Історичного товариства Нестора-літописця (проіснувало при університеті — 1874 до 1920) В. Б. Антонович та І. П. Хрущов. За рішенням Товариства в жовтні 1877 р. ними був знятий перший план городища, проведені невеличкі розкопки, матеріали яких підтверджували існування кам'яної церкви та багатой матеріальної культури часів Київської Русі. Але найбільш цікавою знахідкою був золотий змієвик, знайдений і опублікований І. П. Хрущовим у «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца» (кн. 1, 1879).

У 1895 р. В. Б. Антонович видав «Археологічну карту Київської губернії», де багато уваги приділяє необхідності ведення розкопок у Белгороді. М. Бережков у праці «Святий Владимир-строитель городов» (1888) особливо зупиняється на історії Белгорода, висловлюючи цілком справедливу, але забуту наступними дослідниками думку, що вже у X ст. місто було значним центром Київської землі. М. Грушевський полемізує з В. Ключевським з приводу появи «тисячі» у Белгороді відносно ще до X ст. і вказував на три головних моменти. Про винятковий випадок заснування єпархії у 992 р. і белгородських єпископів пишуть дослідник історії церкви Е. Голубовський та М. Приселков, які правда пояснюють виникнення її лише зовнішніми причинами, а також відкривають значимість цього міста за часів Володимира.

В якійсь мірі новий етап в історії вивчення міста розпочав видатний археолог В. Хвойка, який проводив дослідження у 1909, 1910, 1911 роках, та нерегулярно продовжувались аж до самої його смерті у 1914 р. Були виявлені дві церкви, гончарні горна, житла, печі, легендарні колодязі, внутрішня конструкція валів, безліч давньоруських виробів тощо. Розкопки дали яскраву багатогранну міську культуру домонгольського часу і викликали величезну зацікавленість в колах істориків, археологів і навіть військових інженерів. Про білгородські дослідження були надруковані статті в газетах, журналах, спеціальні видання. 11 жовтня 1909 р. на засіданні Історичного товариства Нестора-літописця було заслухане повідомлення про сенсаційні розкопки, а також О. Левицький вніс пропозицію про звернення до генерал-губернатора щодо прийняття особливих заходів до вивчення і збереження білгородських старожитностей (валів, церков, археологічних матеріалів).

В. Хвойка, на жаль, не видав детального звіту з приводу розкопок у с. Білогородка, але чимало матеріалів викладені ним в книзі «Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторическое время» (1913). Працювавший разом з В. Хвойка О. Тітов видав у Києві в 1910 р. книгу «Местечко Белгородка — древний Белгород». У 1915 р. Н. Полонська видала «Раскопки в Белгороде», що і було ніби звітом її спільної роботи з В. Хвойка. Багаточисленні знахідки були тільки частково опубліковані. Трагічна доля найбільш цінних предметів. Вони чи втрачені під час Великої Вітчизняної війни, чи вивезені на захід при сприянні В. Козловської разом з іншими матеріалами В. Хвойки. Частина дореволюційних знахідок зберігається в Державному Історичному Музеї УРСР.

Цікаві й цінні дослідження, на жаль, наштовхнули В. Хвойка на спростування погляду про виключно військовий характер Белгорода. Вивчення добре зберегшихся оборонних споруд як би витіснило всі інші проблеми і умови існування міста на другий план. Такої ж думки притримувались, побувавши на розкопках члени Київського відділу Військово-історичного товариства Б. Стеллецький, Л. Льюкін, І. Зімін, вважаючи, що дане прикордонне положення Белгорода пояснює його важливе військово-політичне значення.

Таким чином, закінчуючи короткий огляд дореволюційної історіографії видно слідує:

1. Нерозуміння історичною наукою XIX—поч. XX ст. причин виникнення та суті середньовічного міста, як осередка ремесла і торгівлі привело до викривленого погляду на Белград як військову прикордонну фортецю X—XIII ст., ігноруючи внутрішні причини виникнення міста пояснювали лише військовою необхідністю.

2. За жорстокою міжусобною князівською боротьбою за Київський престол, як правило, не бачили багатогранного політичного, культурного та господарського значення міста, не врахували політичної активності самих горожан (особливо у XII ст.) тим самим принижувалась та спотворювалась дійсна роль Белгорода в історії Київської Русі.

Констатуєчи належність у Белгороді єпархії і неодноразову згадку белгородських єпископів у літопису з різних важливих причин не призвело до висновку унікальності цього явища і не дозволило Белгороду зайняти належне місце на історичній арені.

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОГО ОБЛВИКОЅКОМУ
РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ**

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ АН УКРАЇНИ

**140-річчю з дня народження
В. В. ХВОЙКИ присвячується**

**ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ
ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ
КИЇВЩИНИ**

**ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ. БІЛО ГОРОДКА. ЖОВТЕНЬ 1991 р.**

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КИЇВЩИНИ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ОБЛАСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 140-РІЧЧЮ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. В. ХВОЙКИ

с. БІЛОГОРОДКА. 1991 р.

Редакційна колегія: Б. В. Магомедов, В. А. Петрашенко,
О. В. Серов.

Броварська друк. 1991 р. 500 прим. Зам. 4090.